

YOSHLIK DAVRIDAGI PSIXOLOGIK OMILLARNING YORITILISHI
VA YOSHLIK DAVRIGA XOS BO‘LGAN IJTIMOIIY FAOLLIK

*Qo‘qon davlat pedagogi instituti Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedra
o‘qituvchisi PhD*

Mamayusupova Iroda Xamidovna

Taabiy fanlar fakulteti Bialogiya yo‘nalishi talabasi

Raxmonova Ruxshona Rahmutullo kizi

Yuldashbaeva Oyshbonu Dilmurod qizi

irodamamayusupova7777@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada yooshlik ijtimoiy-tarixiy kategoriya sifatida yoritilishi va yoosh chegaralari. Yoshlik davrida shaxs rivojlanishi. Hayot mazmunini mo‘ljalga olish va hayotiy qadriyatlar tizimini namoyon bo‘lishi. Individual hayot uslubini shakllanishi. Yoshlik davri inqirozi. Yoshlik davrida ijtimoiy faollik. Yangi ijtimoiy mavqeiga erishishi va kasbiy o‘zini o‘zi anglash.

Tayanch so‘zlar: yoshlik, ijtimoiy-tarixiy kategoriya, shaxs rivojlanishi, hayot mazmuni hayotiy qadriyatlar.

Аннотация

В данной статье молодежь выделена как социально-историческая категория и пределы молодости. Развитие личности в молодости. Определение смысла жизни и проявление системы жизненных ценностей. Формирование индивидуального образа жизни. Молодежный кризис. Социальная активность молодежи. Достижение нового социального статуса и профессионального самосознания.

Ключевые слова: молодежь, общественно-историческая категория, развитие личности, смысл жизни, жизненные ценности.

Annotation

In this article, youth is highlighted as a socio-historical category and the limits of youth. Personality development in youth. Determination of the meaning of life and manifestation of the system of life values. Formation of an individual lifestyle. Youth crisis. Social activity of youth. Achieving a new social status and professional identity.

Key words: youth, socio-historical category, personality development, meaning of life, life values.

Yoshlik davri 23-28 yoshlarda bo'lib, bu davrning o'ziga xos xususiyatlaridan biri ijtimoiy hayotning barcha sohalarida kamolga erishgan shaxs sifatida faol ishtirok etish va ishlab chiqarishda mehnat faoliyatini amalga oshirishdan iboratdir.

Yoshlarning mehnat faoliyati quyidagi uchta belgisi bilan boshqa yosh davrlardan farqlanadi: 1. Mutaxassizlikning mohiyatiga, ishlab chiqarish shart - sharoitiga va mehnat jamoasi a'zolarining xususiyatiga moslashish (qo'niqish) – mehnat faoliyatining dastlabki yillari (naxminan 1 yildan 3 yilgacha) yoki jamoada o'z o'rnini toppish va qadr- qimmatga erishish; 2. Mutaxassis sifatida o'zini takomillashtirish uchun ijodiy izlanishni amalga oshirish (mehnat faoliyatining ikkinchi pallasi 3 yildan 8 yilgacha- ish staji nazarda tutiladi) yoki kasb- korlik maxoratini egallash; 3. Maxorat sirlaridan foydalanish, tasabbus ko'rsatish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda ijtimoiy yetuklikni namoyish qilish yoki mehnat faoliyatidagi barqaror ijod bosqichida bir tekis 10 yillab ishlab sifatli maxsulot yaratish namunasini ko'rsatish.

Yuqoridagi bosqichlar barcha kasb- kor egalariga xos bo'lsada, lekin ishlab chiqarishga ertaroq va kechroq kirib kelgan odamlar o'rtasida yosh jihatdantafovut mavjud bo'ladi. Masalan, kasb – hunar kollejini tamomlagan yigit-qizlar o'z mehnat faoliyatini oily ma'lumotli yoshlardan oldin boshlaydilar, biroq ular ham mazkur bosqichlarni bosib o'tishlari shart. Hozirgi mutaxassislarning ko'pchiligi o'quv yurtlaridagi nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalar o'rtasida uzilish mavjudligi sababli mustaqil faoliyatning dastlabki kunlaridan boshlab qator qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu qiyinchiliklar o'z mohiyatiga ko'ra uch xildir; a) Ijtimoiy qiyinchiliklar,

notanish muhit shart- sharoitlari, shaxslararo munosabatlar, mehnat jamoasining saviyasi, undagi kishilarning xarakter xislatlari, ishlab chiqarish jamoasining qadriyatlarini, ma`naviyati, an`analari va xakozo. b) Mutaxassislik bilan bog`liq o`ziga xos qiyinchiliklar; ishlab chiqarishning mohiyati, xususiyati, texnologiya, qurilmalar, asboblari, amaliy ko`nikmaning bo`shligi yoki ular bilan etarli darajada tanishmaganlik, kasbning iqtisodiy negizini to`la anglab yetmaslik, xavfsizlik texnikasi, mahsulot ishlab chiqarishning chizma – yoyilmasi va grafik ifodasini taqqoslash murakkabligi, muammolar oldida esankirab qolish. Bu qiyinchiliklarni engish davrida insonning ruhiy xolatlarini, jarayonlarini va xususiyatlarida miqdor hamda sifat o`zgarishlari ro`y beradi.

Psixofiziolog P.P.Lazerevning fikricha eshitish, ko`rish, perefirik va kinestetik sezgirlikning o`zgarishi 20 yoshdan boshlanadi. Bu ma`lumotni chet el psixologlari Ful`ds, Raven, Pako kabilar yanada rivojlantirib, aqliy va mantiqiy qobiliyatning mezoni 20 yosh deb hisobladilar.

B.G.Anan`ev o`zining ilmiy tadqiqotlarida yoshlik davrida yigit va qizlardagi o`zgarishlarni murakkab shaxs jihatlaridan umumiy ruhiy holat, verbal va noverbal aqliy (mantiqiy va mnemik funksiyalar) soda jarayonlargacha (organizmda issiqlik paydo bo`lishidan metobolizm- modda almashinuvigacha), hatto shaxsning xususiyatigacha bo`lgan xolatlarni o`z ichiga qamrab olishini matematik usullarga asoslangan ilmiy ma`lumotlar va ularning chuqur sifat taxlili orqali ko`rsatib o`tadi. Ko`zlarning farqlashdagi sezgirligi inson yoshiga qarab o`zgarishini tadqiq qilgan S.B. Kravkov sezgirlikning ortishi 25 yoshgacha davom etishini, barqarorlashuvi esa 25 yoshdan keyin ham davom qilishini ta`kidlaydi.

B.G.Anan`ev laboratoriyasida olingan natijalar inson funksional darajasining oshishi 23-27 yoshdagi yigit va qizlarda 44%, funksional holatining barqarorlashuvi 19.8%, funksional darajaning pasayishi 36.2% tengdir. Bu ma`lumotlar kamolot bosqichining turli mikrodavrlarida o`shish jihatlarining o`zaro munosabati har xil kechishini ko`rsatib turibdi. Yu.N.Klyutkin katta kishilarning diqqat, xotira, tafakkur, bilish jarayonlarini birgalikda o`rgangan.

Yu.N.Klyutkin o'z tadqiqotlarida 0-130 shkalagacha oraliqni tekshirib, 22-25 yoshlarda diqqat va xotira 100.5, tafakkur 102.5 balga tengligini, 26-29 yoshlarda esa diqqat 102.8 xotira 97.0 ball ekanligini isbotlab berdi. Amerikalik olim B.Shevchuk voyaga etgan odamlarda ijodiy faoliyatning boshlanish nuqtasini tadqiq qilib, 11-20 yoshlar oralig'ida u 12.5 % 21-30 yoshlarda esa 66% ekanini aniqladi. Ziyolilarning ilmiy maxsuli dinamikasini o'rgangan Z.F.Esareva uning boshlanishi matematiklarda 18-23, fiziklarda 24-27 biologlarda 25-31, psixologlarda 27-30, tarixchilarda 27-32 filologlarda 28-33 yoshlarni tashkil qilishini ko'rsatib o'tadi.

Yoshlarning ijtimoiy hayotda qatnashuvini o'rgangan B.Shevchuk ijtimoiy faoliyatga kirishishning eng yuqori cho'qqisi 25 yosh ekanini aniqlab, bu hol odamlarning 45.4 foizida bo'lishini ma'lum qiladi. Uning fikricha, qolgan yosh davrlarida insonning jamoatchilik faoliyati nisbatan juda kichik birlikni tashkil qiladi, hatto, u 45 yoshda 3 foizga teng bo'ladi.

Kishilarda ko'rish maydoni chegarasi (idrok) xususiyatini o'rgangan L.N.Kuleshova va M.D. Aleksandrova 18-35 yoshlardagi haydovchilarda uning ush xil: normadan ortiq 11 foiz, normada 47 foiz, qolganlarida etalon bo'yicha normadan kam bo'lishini ta'kidlaydilar.

23-28 yoshgacha davrda qator funksiyalar darajasining o'zgarishi, takomillashuvi; ko'rish maydonining ko'lami, ko'z bilan masofani chamalash, fazoviy tasavvur, bilish darajalari; anglash, diqqat va idrokning yaxlitligi hamda o'zgarmasligining o'sishi boshqa faoliyat va ko'rish ta'sirchanligi, qisqa muddatli ko'rish xotirasi yoki mustaxkamlanishi namoyon bo'ladi; 22-25 yoshlarda ikkixil omillar doirasi vujudga keladi va ular mnemologik (xotira, tafakkur) va attensional (diqqat xususiyati va xossasining) majmuasidan iborat bo'ladi. Yoshlik davrida yigit - qizlar kamolotiga uchta muhim psixologik mexanizm, y'ni mehnat jamoasi, oila mikromuhiti va norasmiy ulfatlar ta'sir ko'rsatadi.

Masalan, mehnat jamoasidagi psixologik muhit, ma'naviyat olami, barqaror maslak, ijtimoiy ong, ijtimoiy qadriyatlar, muayyan an'analar va odatlar yangi

a`zoning xarakterida ijobiy yoki salbiy o`zgarishni vujudga keltirishi mumkin. Mazkur ta`sir natijasida asta- sekin umuminsoniy fazilatlar tarkib topishi yoki muayyan shaxsiy nuqtai nazar yo`qolishi mumkin. Mehnat jamoasiga yangi qo`shilgan a`zo unda o`z o`rni va qadr- qimmatini qaroa toptirish uchun bir qator yon berishga, o`z maslagidan sal bo`lsa-da chetlashishga majbur boladi. Bu yo`l jamoadagi psixologik muxitga moslashishi maqsadida ichki ruxiy ziddiyatlarga, murakkab kechinmalarga, unsiz tug`yonga qarshi qo`yilgan qadam hisoblanadi. Shuning uchun yakka shaxs xarakterini shakllantiruvchi yoki uning mustaxkam ichki rishtalarini yemiruvchi omil mehnat jamoasidagi ijtimoiy fikrdir.

Jamoaga bo`ysinish har bir a`zoning burchidir. Ayrim hollarda ko`pchilikning tazyiqiga uchragan shaxsda prinsipallik, adolatlilik, singari hislar, shaxsiy nuqtai nazar bo`shashib qoladi, natijada unda ikkilanish tuyg`usi paydo bo`ladi. Bu davrdagi yigit-qizlar ota-onasiga, buva-buvisiga, opa-singillariga, aka-ukalariga, tirmush o`rtog`iga, farzandlariga oqilona munosabatda, oila a`zolarining har biri bilan to`g`ri muloqotda bo`lishi, muayyan qoidaga asoslangan muomala qilishi shart.

Oiladagi shaxslararo munosabatning ko`lami kengligi sababli bir nechta bosqichli muloqotga asoslanish kerak. Lekin oila tichligi, totuvligi, va ahilligiga halal bermaslik niyatida yosh yigit va qizlar (kelinlar) vijdon amriga qarshi hatti-harakat qilishga ham majbur bo`ladilar, o`z maslamlari, fikrlari, shaxsiy qarashlariga xilof yo`l tutadilar. Dilkashlik uchun har bir oila a`zosi bilan umumiy “til” topishga intiladilar. Shunga ko`ra, oila muhiti ham yigit va qizlarning ruhiyati hamda ma`naviyatini o`zgartiradigan omil vazifasini o`taydi. Inson uchun psixologik mexanizm rolini bajaruvchi yana biro mil ulfatlar davrasidir.

Ulfatlar odatda shaxsiy mayli, qiziqishi, intilishi, orzu-istagi, maqsadi, qarashlari, yoshi va xulqi bir-biriga mos tengdoshlardan iboratdir. Ko`ngilchanglik, do`stlar rayiga qarshi bormaslik tufayli yoshlar xarakterida o`zgarishlar yozaga keladi. Yuksak hislar, barqaror e`tiqod, ilmiy dunyoqarash, ichki kechinmalar, mustaqillik va tashabbuskorlik tuyg`ulari paymol bo`ladi, y`ani “Do`sting uchun zaxar yut” qabilida

ish tutiladi. Natijada mas'uliyatsizlik, yuzakilik, loqaydlik, ikkiyuzlamachilik, bevafoqlik singari illatlar tarkib topa boshlaydi Yoshlik davri insonning kuch – quvvatga, orzu- havasga, ijodiy rejalarga, izlash va izlanishlarga, aqliy imkoniyatlarga boy davridir.

Kelajak taqdiri, mo'l- ko'lchiligi, farovonligi, qudrati, madaniyati yoshlarga bog'liq, shuning uchun ularning istiqbol rejalari, yaratgan loyihalari, shakllanayotgan ma'naviy va ruhiy olami hech kimni qoldirmasligi kerak. Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab eilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz.

Yoshlik davri yetuklik davrining bir bo'lagi hisoblanib, inson kamolotida alohida o'rin tutadigan va inson ontogenezida uzoqroq davom etadigan davr hisoblanadi. Yoshlik davri 23-28 yoshlardan iborat bo'lib, bu davrning o'ziga xos bo'lib, bu davrning o'ziga xos xususiyatlaridan biri ijtimoiy hayotning barcha jabaxalarida kamolga erishgan shaxs sifatida faol ishtirok qilish va ishlab chiqarishda mehnat faoliyatini amalga oshirishdan iboratdir. Shuningdek yoshlik davrini fiziologlar tomonidan quyidagi davrlarga bo'lishgan:

Birinchi davr: Erkaklar 35 yoshga qadar Ayollar 21- 35 yoshga qadar; Ikkinchi davr: Erkaklar 36- 60 yoshga qadar, Ayollar 36-55yoshga qadar; Umuman olganda yetuklik davrini davrlashtirish yosh davrlar psixologiyasida anchagina muammo bo'lgan. Yetuklik davrini Sh.Byuler 5 ta bosqichga bo'ladi va uning bu ishlari birinchilardan hisoblanadi. Bu davrlar quyidagilardir: Birinchi bosqich-(16-20 yosh) Ikkinchi bosqich-(16-20yoshdan 25-30gacha) Uchinchi bosqich-(25-30 yoshdan 45-50gacha) To'rtinchi bosqich-(45-50yoshdan 65-70gacha) Beshinchi bosqich-(70yoshdan keyin) Antropologlar va fiziologlar tomonidan yetuklikning ilk bosqichi,

ya`ni yoshlik davrini quyidagi yoshda boshlanadi deyishadi: 17 yoshdan(D.Birren), 21yoshdan (D.B.Bromley), 20yoshdan ayollar, 21yoshdan erkaklar (xalqaro klassifikatsiya bo`yicha), 25yoshdan (V.V.Bunak). Ilk yetuklik bosqichida saylov huquqiga ega bo`lish, to`liq huquqiy va iqtisodiy javobgarlik, ijtimoiy faollikning barcha turlari bilan shug`ullanish imkoniyati bilan sirsilib turadi.

Xulosa qilib aytganda bu davrga kelib muhim hayotiy qarorlar qabul qilinadi, kasbiy ta`lim olish tugallanib, ma`lum bir kasbni egallanadi, ma`lum muloqot doirasi shakllanadi. Bu davrda ko`pchilik oila qurgan va birinchi farzandli bo`lishadi, er-xotin va ota-ona rollari egallanadi, amalga oshiriladi. Yoshlik davri 23-28 yoshlardan iborat bo`lib, bu davrning o`ziga xos bo`lib, bu davrning o`ziga xos xususiyatlaridan biri ijtimoiy hayotning barcha jabahalarida kamolga erishgan shaxs sifatida faol ishtirok qilish va ishlab chiqarishda mehnat faoliyatini amalga oshirishdan iboratdir.

Foydalangan adabiyotlar ro`yxati

1. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." *Confrencea* 1.1 (2023): 23-27.
<https://confrencea.org/index.php/confrenceas/article/view/372/375>
2. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1217-1222.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4627/4322>
3. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy *International Interdisciplinary Research Journal*. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3156/2907>

4. Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 360-364.

https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3062/8164/641d74df6fdbcd098d0bc0bf0b0d184d0b0d0ba0d182d0be0d180_7_4_0d0a0d0b0d0b2d188d0b0d0bd0b6d0be0bd_2_0d29b0b8d180d29b0b8d0bb0b3d0b0d0bd.pdf

